

**МАВҚЕИ ИСТИФОДАИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСИИ АРАБӢ
ДАР «ФАРҲАНГИ ГӢИШҲОИ ҶАНУБИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ»**

Тоҳирова Мавҷуда Ғафуровна,

*муаллими калони кафедраи назария ва методикаи
таълими забони модарии МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”*

Қосимова Фирӯзахон Ҳабибовна,

*муаллими кафедраи назария ва методикаи
таълими забони модарии МДТ “Донишгоҳи давлатии
Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”*

Аннотатсия: дар мақола бо дараназдошти таҳаввулоти шакливу маъноии калимаҳои арабии «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» муаллифон онҳоро ба ду гурӯҳ дастабандӣ намуда, мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор додаанд.

Калидвожаҳо: «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ», вожаҳои вомӣ, унсурҳои луғавӣ, шева, лаҳҷа, гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ.

Азбаски «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» дар асоси маводи шеваҳои ҷанубӣ ва қисман забони адабӣ таҳия шудааст, ногузир калимаҳои арабии дар гӯишҳо мустаъмал ба он роҳ ёфтаанд. Маҳз бо ҳамин сабаб теъдоди калимаҳои иқтибосии арабӣ дар «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» хеле зиёд мебошанд, ки омили ососии он нахуст ба забони адабӣ ва баъдан ба шеваву лаҳҷаҳо роҳ ёфтани унсурҳои луғавии арабӣ мебошад.

«Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» аз муҳимтарин ва маъруфттарин луғатномаҳои тафсирии мустанади гӯишӣ дар садаи бисту як ба ҳисоб рафта, барои мураттаб сохтани он тӯли ним аср хизмат кашидаву ранҷ бурдаанд.

Зикр намудан бамаврид аст, ки аз як забон ба забони дигар вом шудани калима дорои қонуну қоидаҳои махсус мебошад, ки ин масъала дар асарҳои илоҳида аз ҷониби забоншиносон мавриди муҳокимаву баррасии аниқ қарор гирифтааст. Аз маводҳои фактологӣ ва тадқиқотҳои забоншиносие, ки дар ин замина ба анҷом расидаанд, ба хулосае омадан мумкин аст, ки зимни иқтибос шудани калима аз як забон ба забони дигар баъзе дигаргуниҳои шакливу маъноӣ мегардад, ки дорои сабабҳои махсус мебошад. Якум сабаби асоси дигар шудани шаклу маъноӣ калима ва гирифтани тобишҳои маъноии махсус ин дорои табиати махсус будани ҳар забон мебошад. Яъне ҳар калимае, ки иқтибос мешавад ба табиат ва моҳияти забони вомигиранда мутобиқ гардида, ба ҷаҳорҷӯбаи қонуну қоидаҳои он ворид мегардад. Он чи гуфтем дар

заминаи забони адабӣ аст, ҳол он ки шеваву лаҳҷаҳо дорои қонунмандии ба худ хос буда, нисбат ба забони меъёр дар онҳо калимаҳо бештар ба таҳаввулоти шакливу маъноӣ дучор мегарданд. Маҳз бо дараназдошти таҳаввулоти шакливу маъноии калимаҳои арабии «Фарҳанги ғӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» мо онҳоро ба ду гурӯҳ дастабандӣ намудем ва ин дар замина мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод.

Унсурҳои луғавие, ки бидуни тағйири шаклу маъно омадаанд. Дар адабиёти соҳаи забоншиносӣ бо далелҳои муътамад нишон дода шудааст, ки зимни аз як забон ба забони дигар иқтибос шудани калима аксар маврид он ба таҳаввулоти сохториву маъноӣ дучор мегардад. Маликушшуаро Баҳор дар китоби «Сабкшиносӣ ё таърихи татаввури насри форсӣ» тазаккур медиҳад забони арабӣ дорои табиати ба худ хос буда, вожаҳои вомгирифтаро дучори дигаргунӣ шакливу маъноӣ мегардонад. Маслан калимаи «механик»-и юнониро ба шакли «манчиниқ» даровардааст, ки дар ҳақиқат қобили тааммул аст. Калимаи «фирдавс» низ бо таъкиди ин муҳаққиқ аз забони юнонӣ сарчашма гирифта, ба дар ҷараёни ворид гардидан ба забони арабӣ ба таҳаввулоти ҷиддии сохторӣ дигар шудааст [2, 134].

Аммо дар баробари аносири луғавие, ки ба таҳаввулоти сохториву маъноии дучор шудаанд, калимаҳои иқтибосиеро метавон дучор омад, ки бидуни тағйири шаклу маъноӣ ҳифозат шудаанд. Мо дар забони тоҷикӣ ба гурӯҳи калони вожаҳои арабиасле вомехӯрем, ки асолати худро нигоҳ дошта, дар ҳамон шаклу маъно мавриди қарор мегиранд.

Зикр намудан бамаврид аст, ки ин гурӯҳи калимаҳо на танҳо дар забони адабӣ, балкӣ дар шеваву лаҳҷаҳо низ серистеъмол буда, барои баёни фикр рисолати худро иҷро менамоянд. Маҳз ҳамин серистеъмол будани калимаҳои иқтибосии арабӣ дар шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ боис гардид аст, ки онҳо ба «Фарҳанги ғӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» низ ворид гардида, мавриди ташреҳ қарор гирифтаанд.

Аз ҷиҳати нигоҳ доштани шаклу маъноӣ худ мо калимаҳои арабии дар «Фарҳанги ғӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» ташреҳ гардидаро ба чанд даста тасниф намудем, ки ба гурӯҳи якум унсурҳои луғавиеро дохил намудем, ки шаклу маъноӣ худро ҳифозат намудаанд.

Абтар аз калимаи арабӣ буда, дар фарҳанги мазкур ба маънии «абтар» ва «пароканда» омада, мисоли зерин оварда шудааст: Аскари Восеъ сар куна, Балҷувона абтар куна [12, 42]. Ин калима

дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин маънидод шудааст: 1. думбурида, кӯтоҳдум. 2. бефоида, ноқис. 3. вайрон, хароб; **абтар кардан** аз байн бурдан, несту нобуд кардан [10, 32].

Завқ шавқ, завқ, ҳавас; кайф, лаззат маънидод шуда, аммо бар арабӣ будани он дар фарҳанги мавриди назар ягон ишорае нашудааст. Ҳоло он ки ин калимаи дар забони адабӣ маъмули арабӣ дар луғатномаҳои дастарс аз забони арабӣ буданаш ишора гардида, чунин маъниҳову тобишҳои маъноии он зикр шудааст: 1. чошнӣ. 2. маза, лаззат, ҳаловат; нишоти беҳад, хушҳолии зиёд; ваҷд. 3. табъ, салиқа; **завқи бадеӣ** фаҳмиши нозуқиҳои осори бадеӣ, дигар чизҳо ва лаззатбӣ аз онҳо; **шавқу завқ** майл ва рағбат; **завқ бахшидан** лаззат бахшидан; фараҳу шодӣ овардани чизе ба касе; **завқ бурдан** лаззат бурдан, лаззатб шудан; ниҳоят хушҳол шудан; **завқ додан** ҳаловат бахшидан; **завқ кардан** ниҳоят хушҳол шудан; ба шавқ омадан; **завқи касе омадан** ҳаваси касе омадан, ба ваҷд омадан; **аҳли завқ** онҳое, ки завқи бадеӣ доранд, соҳибзавқон; ашхоси хушсалиқа; **ба завқ/бо завқи том** бо майлу ҳаваси том, бо иштиҳои том, нӯши ҷон бод (таъбири хоҳиши нек, ки дар мавриди хӯрок хӯрда истодани касе мегӯянд) [12, 452]

Яъне ин унсури луғавӣ дар ғӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ва фарҳанги мазкур, ки дар асоси маводи он танзим шудааст, бо ҳамон маъноии маъмуле, ки дар забони меъёр омадааст, ба кор меравад.

Кофир 1. ғайридин. 2. маҷозан ҳилагар. Ин вожа аз зумраи унсури луғавии маъмул дар забони адабӣ ва ҳамаи шеваҳои забони тоҷикӣ буда, аз забони арабӣ сарчашма мегирад. Ин калима дар асарҳои лексикографӣ «номусулмон; умуман худношинос, бедин, беимон, беҳудо» ташреҳ гардида, ҳамчунон арабӣ будани он тазаккур ёфтааст.

Қорун низ аз ҷумлаи калимаҳои арабие мошад, ки он дар «Фарҳанги ғӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» [12, 132] бидуни тағйири шаклу маъно омада, «доро, давлатманд, сарватманд» маънидод шудааст. Ин калима дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» [10, 621] ба маънои фавқуззик ташреҳ гардида бошад ҳам ба арабӣ будани он ишорат нашудааст. Аммо ин вожа дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ҳамчун унсури луғавии арабӣ ба тариқи зайл маънидод шудааст: 1. номи як пулдори хасис, ки ғӯё ба ғзаби худо гирифтور шуда, бо тамоми сарваташ ба замин фуру рафтааст.

Қорун ҳалок шуд, ки чиҳил хона ганҷ дошт,

Нӯширвон намурд, ки номи никӯ гузошт. *Саъдӣ*

Ба ибрат назар кун, ки гардун чӣ кард?

Фаридун кучо рафту Қорун чӣ кард?! *Ҷомӣ*

2. *мач.* пулдор, давлатманд.

Ҳангоми тангдастӣ дар айш кӯшу мастӣ,
К-ин кимиёи ҳастӣ Қорун кунад гадоро. *Ҳофиз* [9, 699]

Аз маъние, ки дар «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» оварда шудааст, бармеояд, ки он асосан ба маънии дувуми ин калима мувофиқати бешатр дорад.

Аксари калимаҳои арабие, ки дар ҳам дар забони адабиву ҳам дар гӯишҳо, аз ҷумла шеваи ҷанубӣ муштарак ҳастанд, дар «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» шаклу маънои худро дуруст нигоҳ доштаанд. Ин ҷо мисолҳои зиёдро овардан мумкин аст, аммо ҷаҳорҷӯбаи ин навишта имкон намедиҳад.

Калимаҳои арабие, ки тағйири шакл кардаанд. Чунонки тазаккур дода шуд, калимаҳо ҳангоми аз як забон ба забони дигар вом шуданашон ба забони қарзгиринда мутобиқ гардида, ба қонуну қоидаҳои дохилии он мувофиқ карда мешаванд. Мо ин ҳодисаро дар гӯишҳо бештар дучор меоем. Зеро дар шеваву лаҳҷа на танҳо калимаҳои иқтибосӣ, балки калимаҳои асли низ ба таҳаввулот дучор меоянд, ки ин баҳси алоҳи аст.

Дар «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» мо калимаҳои иқтибосии арабиеро дучор меоем, ки ба таҳаввулоти фонетикӣ дучор омадаанд, яъне оҳо шакли худро дигар кардаанд.

Нисп//нисм//нисъм//нъсм асли ин вожа **нисфи** арабӣ буда, ба таҳаввулоти шаклӣ дучор гардида бошад ҳам, дар фарҳанг «нисф, ним, нима» маънидод шудааст [12, 377]. Дар луғатномаҳои дигар ба чунин маънӣ омадааст: як ҳисса аз ду ҳиссаи баробари чизе, ним, нима, ними чизе: **нисфи роҳ, нисфи умр; нисфи шаб** нимаи шаб; соати дувоздаҳи шаб, ки шабонарӯз аз он шурӯъ мешавад; **нисф шудан** нима шудан; **аз нисф гузаштан** аз нима зиёд шудан; **роҳро нисф кардан** ними роҳро тай кардан.

Ръхсат рухсат, иҷозат маънидод шудааст. Бояд гуфт, ки яке аз вежагиҳои шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ дар он аст, ки дар онҳо бисёр мавридҳо ба ҷаои садонокҳо ҳамсадои сакта «ъ» истифода мешавад, калимаи **ръхсат** низ аз ҳамин даста аст, ки аслии арабии он **рухсат** мебошад ва дар фарҳангҳо ба тариқи зайл омадаву шоҳид оварда шудааст: «иҷозат, изн.

Маслаҳат дар он дидаам, ки агар рухсат бошад, чанде дар атрофи олам бигардам. *«Нигори дониш».*

Бубин, ки рақскунон меравад ба нолаи чанг,
Касе, ки рухса нафармудӣ истимои симоъ. *Ҳофиз* [9, 154]

Аз ин чанд мисоле, ки аз «Фарҳангҳои гуишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» ба ҳайси намуна оварда шуд, фаҳмидан мумкин аст, ки дар ин луғатномаи бузургҳаҷм ба калимоти арабие дучор омадан мумкин аст, ки ба дигаргунии овоӣ мувоҷеҳ шудаанд.

Вожаҳои арабие, ки тағйири маъно намудаанд. Дар қатори калимаҳои арабие, ки мавриди баррасӣ қарор дода шуданд, ҳамчунин аносири луғавиеро вохӯрдан мумкин аст, дар луғатномаи мавриди назар ба таҳаввулоти маъноӣ дучор гардидаанд. Бо ибораи дигар онҳо дар гуишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ нахуст ва баъдан дар ин асари лексикографӣ тобишҳои маъноии нав ба худ касб намудаанд.

Ноқа дар луғати мазкур «гиребон» маънидод шудааст. Аммо дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» он ба тариқӣ зайл ташреҳ гардида, аз осори шоирону нависандагон далелҳо оварда шудааст: шутури мода.

Ўмларо бифурӯхтам ва ноқе харидам. *Авфӣ*
 Мапсанд зи асбоби ситам бар дили дарвеш,
 То ноқа зи бори зару симат нашавад реш. *Бедил*

Ноқаву ҷамале дар кор надоштан (ё набудан) киноя аз ғараз ва фоидае надоштан дар коре: Ва бидонад, ки маро дар ин кор ноқаву ҷамале набудааст. «*Таърихи Байҳақӣ*». [8, 875].

Авқот яке аз калимаҳои серистеъмол мебошад, ки дар «Фарҳанги гуишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» ба маънои «хӯрок, таом» ташреҳ гардидааст. Аммо ин калима дар фарҳангҳои дигар «ҷамъи вақт» омадааст. Ин унсури луғавӣ на танҳо дар шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, балки дар ҳамаи лаҳҷаҳои дигар низ бо ҳамин шаклу мазмун корбаст мегардад.

Аврат дар гуишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ дорои маънии зан, заиф, ҳамсар, завҷа мебошад, ки асли арабӣ дошта, ба назар чунин мерасад, ки тобишҳои маъноии нав ба худ касб кардааст. Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ин калима ба чунин маъно омадааст: «андоми ниҳонӣ, андоми шарм, шармгоҳ» [8, 35].

Қайд намудан бамаврид аст, ки дар «Фарҳанги гуишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» калимаҳои арабии зиёдеро дучор омадан мумкин аст, ки дар баробари маънои аслие, ки дар луғатномаҳои мавҷуда оварда шудааст, онҳо тобишҳои маъноии нав ба худ касб кардаанд. Сабаби асосии бо маънии нав омадани калимаҳои иқтибосии арабӣ ба хусусияти шеваву лаҳҷаҳо вобаста мебошад. Зеро лаҳҷаҳо дорои чунин хусусияте мебошанд, ки дар онҳо калимаҳо баробари маънии маъмули худ, ба маъниҳои тозаву нав низ корбаст мешаванд, ки мо ҳолатро дар шеваҳои забони тоҷикӣ,

бахусу шеваҳои чанубӣ ва «Фарҳанги гӯишҳои чанубии забони тоҷикӣ» бахубӣ мушоҳида карда метавонем.

Азбаски чаҳорчӯбаи мақола ниҳоят танг аст, мо бо мисолҳои оварда шуда иктифо намуда, намунаҳоро муште аз хирвор медонем. Зеро ба андешаи мо ин масъала ниҳоят фарохдоман буда, дар ҳудуди ин навишта ҳамаҷиҳата баррасӣ намудани он аз имкон берун аст.

Калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони тоҷикӣ аз мавқеи вижа бархурдор буда, аз калимаҳои асли бештар мебошанд, ки инро наметавон нодида гирифт ва табиист, ки ҳар нафаре, ки қалам бар даст гирифт наметавонад аз таъсири ин аносири луғавӣ барканор бимонад. Ғайр аз ин, таъсири забони арабӣ ба забони тоҷикӣ чунон зиёд аст, ки мо осори онро дар гӯишу шеваҳо низ ба хубӣ мушоҳида карда метавонем. Азбаски «Фарҳанги гӯишҳои чанубии забони тоҷикӣ» дар баробари маводи шеваву лаҳҷаҳо ва қисман забони адабӣ тадвин шудааст, калимотеро дар бар мегирад, ки аз ҷиҳати баромади забонӣ мансуби забони арабӣ мебошанд. Маҳз бо ҳамин сабаб теъдоди калимаҳои иқтибосии арабӣ дар «Фарҳанги гӯишҳои чанубии забони тоҷикӣ» хеле зиёд мебошад, ки омили ососии он нахуст агар ба тавассути забони ҳамсоязистӣ ворид шудан бошад, сабаби дигарро наметавон дину оин ба ҳисоб овардан.

«Фарҳанги гӯишҳои чанубии забони тоҷикӣ» аз ҷиҳати дарбаргирии вожаҳо рангин буда, калимаҳои гунонгунеро наметавон дучор омад, ки аз ҷиҳати баромади забонӣ ба забони арабӣ тааллуқ дошта, асосан калимаҳои маъмул мебошанд, ки дар шеваҳои чанубии забони тоҷикӣ ва қисман дар забони тоҷикии адабӣ доираи истифодаи густурда доранд.

Дар асоси маводи фактологӣ, ки аз «Фарҳанги гӯишҳои чанубии забони тоҷикӣ» фароҳам оварда шуд, вомвожаҳои арабиеро ба се даста тақсим намудан мумкин аст. Гурӯҳи аввал ҳамон аносири луғавии арабиеро дар бар мегирад, ки бидуни тағйири шакли маъно дар гӯишҳои чанубии забони тоҷикӣ роиҷ буда, дар фарҳанги мазкур низ мавриди ташреҳ қарор гирифтаанд. Гурӯҳи дуюм фарогири калимотест, ки онҳо тағйири шакл карда, сохтори онҳо ба дигаргунӣ дучор шудаанд. Гурӯҳи сеюм вожаҳои мебошанд, ки маънои онҳо дигар шуда, тобишҳои маъноии нав ба худ касб кардаанд. Зеро вақте онҳоро ба фарҳангҳои умумие, ки дар заминаи забони тоҷикии адабӣ мураттаб шудаанд, муқоиса менамоем, маълум мегардад, ки онҳо ба таҳаввулоти маъноӣ дучор гардидаанд.

Хулоса, «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» аз ҷиҳати фарогирии калимот ба се пурғановат буда, дар он баробари калимаҳои асли, вомвожаҳои арабии зиёдеро дучор омадан мумкин аст, ки ҳам дар забони меъёр ва ҳам дар гӯишҳо, бавежа шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ роиҷ мебошанд.

АДАБИЁТ:

1.Бердиева Т. Назарияи иқтибос/ ТБердиева.- Душанбе: ДДТ, 1991.-128с.

2.Маликушшуаро, Б. Сабкшиносӣ ё таърихи татавбури насри форсӣ/ Б. Маликушшуаро. - Душанбе: Бухоро, 2012. - 570 с.

3.Ғиёсов Н.И. Назаре ба фарҳанг ва фарҳангшиносии тоҷик/ Фарҳанги Қаввос/ Н.Ғиёсов.- Хучанд: Нури маърифат, 2003.- С.3-21.

4.Ғиёсова Ф.Н. Усули ташреҳи шакли воҳидҳои лексикӣ дар фарҳангҳои қарни XVII/ Ф.Ғиёсова.- Хучанд: Нури маърифат, 2005. – 72с.

5.Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1.-Душанбе: Маориф, 1982.-462с.

6.Капранов В.А. «Луғати фурс» Асади Туси и его место в таджикской (фарси) лексикографии/В.Капранов. – Душанбе: Дониш, 1964. – 213с.

7.Рауфов Ҳ. «Фарҳанги Чаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографии тоҷику форс/ Ҳ.Рауфов. – Душанбе: Ирфон, 1979. – 190с.

8.Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. - М.: СЭ, 1969. - 952с.

9.Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 2. М.: СЭ, 1969. - 948 с.

10.Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1 Душанбе, 2008. -949с.

11.Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 2. - Душанбе, 2008. - 944с.

12.Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ. Мураттибон: М.Маҳмудов, Ғ.Ҷӯраев, Б.Бердиев. Муҳаррири масъул А.Мирбобоев.- Душанбе: Пайванд, 2012.-946с.

